

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 132 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoyulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi.....	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни..... 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128

ONA VA BOLA MUNOSABATLARI XORIJ PSIXOLOGLARI TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA

Azlarova Sayyora Abduxabibovna
“Insayt” psixologiya markazi rahbari

Annotatsiya: Maqolada ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarni tadqiq etishning nazariy jihatlarini yoritilgan. Xorijiy psixolog olimlarning ona va bola munosabatlarini o'rganishga qaratilgan ilmiy izlanishlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: oila, oilaviy munosabatlar, ota-ona, o'smir farzand, ona-bola munosabatlarini.

Abstract: The article highlights the theoretical aspects of studying the relationship between a mother and her child. The scientific research of foreign psychologists dedicated to studying mother-child relationships is analyzed.

Key words: family, family relationships, parents, adolescent child, mother-child relationships.

Аннотация: В статье освещены теоретические аспекты изучения взаимоотношений между матерью и ребенком. Проанализированы научные исследования зарубежных психологов, посвященные изучению отношений между матерью и ребенком.

Ключевые слова: семья, семейные отношения, родители, подросток, отношения мать-ребенок.

KIRISH

Insoniyat tarixi hozirgi bosqichida oila instituti o'z zimmasidagi vazifalarni qanchalik to'liq va mukammal bajarishi davlat va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti hamda xavfsizligining asosiy shartlaridan biri sifatida gavdalanmoqda. Avvalo shu sababli va qolaversa, zamonaviy dunyoda oilaga qadriyat sifatida munosabat o'zgarib borayotgani, ayrim o'rinlarda uning qadrsizlanib borayotgani, butun-butun xalqlar hayotida ushbu ijtimoiylashuv institutining inqirozi kabi xavfli hodisa kuzatilayotgani oila muammolari sohasidagi ilmiy tadqiqotlarning dolzarbligini oshirmoqda.

Bugungi kunda ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarda sog'lom muhitni ta'minlash, ota-onalarda bolani hissiy-emotsional qabul qilishga, uni psixologik qo'llab-quvvatlashga asoslangan muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun keng qamrovli dasturiy chora-tadbirlar tadbiq etilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ota-ona va o'smir farzand munosabatlarini muammolari psixolog olimlarning ko'plab tadqiqotlari predmeti bo'lgan. Uzoq va yaqin xorij davlatlarida o'tkazilgan bir qator tadqiqotlarda ota-ona va farzand munosabatlaridagi buzilish o'smirlarning agressivligi rivojlanishiga sababchi omil sifatida o'rganilgan.

Jumladan, N.S. Kurmanova ota-ona va farzand munosabatlarining psixologik korreksiyasi orqali o'smirlar davridagi ijtimoiy-pedagogik qarovsizlik darajasining pasayishi mumkinligini, ayni vaqtda o'zaro munosabatda ota-onada avtoritar, gipersotsializatsiya uslubiga xos yondashuv ustunlik qilishi muvaffaqiyatli korreksiya ishiga jiddiy to'sqinlik qilishini tasdiqlovchi dalillarni keltirgan.

I.N. Raxmanina tomonidan ota-ona bilan munosabat o'smir ijtimoiy-psixologik moslashuvchanligiga qanday ta'sir qilishini tekshirgan. Uning tadqiqotidan ma'lum bo'lishicha, bir tomondan, umuman oiladagi shaxslararo munosabatlar, ikkinchi tomondan, ota-onaning farzandlarga nisbatan tanlanma munosabati o'smirlarning ijtimoiy-psixologik moslashuvchanligiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotda ota-ona bilan bo'lgan munosabat xususiyatlari tug'ilish ketma-ketligidan ko'ra, o'smir farzand ijtimoiy-psixologik adaptatsiyasini ko'proq belgilab

berishi isbotlangan. Demak, umuman olganda, bugungi kunga kelib, fanda ota-ona va farzand munosabatlari-ning xususiyatlari bola psixik rivojlanishida, shu jumladan, o'smirlik davridagi rivojlanishida qanday aks etishini ko'rsatuvchi katta hajmdagi ilmiy ma'lumotlar to'plangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ona va bola munosabatlarini xorijiy psixologlarning yondashuvlari asosida o'rganish maqsad qilingan. Metodologik asos sifatida ilmiy-tahliliy, taqqoslash, kuzatish va eksperimental tadqiqot usullari qo'llanildi. Tadqiqotda nazariy tahlil usuli orqali xorijiy psixologlarning ona va bola munosabatlariga oid ilmiy maqolalari, tadqiqot natijalari va monografiyalarini o'rganish orqali asosiy yondashuvlar aniqlangan. Shuningdek, empirik usullar yordamida ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlarni baholash maqsadida so'rovnomalalar, intervyular va kuzatishlar o'tkazildi. Eksperimental usuldan foydalanilib, turli yosh guruhlaridagi bolalar va ularning onalari o'rtasidagi emotsional bog'liqlik va tarbiyaviy yondashuvlar o'rganildi. Tadqiqot davomida to'plangan ma'lumotlar matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlanib, xulosalar chiqarildi. Tadqiqot xorijiy adabiyotlar va zamonaviy psixologik modellar asosida olib borilib, ona va bola o'rtasidagi munosabatlarining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar aniqlashga qaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqorida qisqacha tavsifi keltirilgan bu kabi ilmiy ishlarning tanqidiy tahlili shuni ko'rsatadiki, birinchidan, ota-ona va farzand o'rtasidagi salbiy munosabatning bola taraqqiyotidagi og'ir oqibatlariga katta e'tibor qaratilgan ko'pchilik tadqiqotlarda ushbu salbiy munosabatning o'zi ayni vaqtda nimaning oqibatida yuzaga kelgani haqidagi masala e'tibordan chetda qolib kelmoqda. Ikkinchidan, "ota-ona va farzand" munosabatlari tizimi sohasidagi buzilishlarning sabablarini aniqlashga qaratilgan tadqiqotlarda esa determinant omillar avvalo ota-ona va bola shaxsiga xos xususiyatlar qatoridan qidirilib, kognitiv soha bunday sabablar manbai sifatida tadqiqotchilar diqqat markazidan chetda qolmoqda. Qolaversa, o'smirlik davri psixologiyasi muammolarini o'rganishga bag'ishlangan ko'pchilik tadqiqotlarda alohida ota yoki onaning bola bilan munosabat xususiyatlari emas, balki ota-onaning umumiy munosabatlari tadqiqot predmetiga aylantiriladi.

Ushbu yo'nalisdagi nisbatan oz sonli tadqiqotlarda bevosita onaning o'smir farzandi bilan munosabati muammolari o'rganilgan. Ushbu tadqiqotlarda asosan ona munosabatining ota munosabatidan farqi, ushbu munosabatlarga xos xususiyatlarning bola psixik rivojlanishidagi ahamiyati, maxsus yordamga muhtoj o'smirlarning ona bilan munosabatlari muammolari, farzandini turmush o'rtog'isiz tarbiyalayotgan onalarning o'smir farzandi bilan munosabatiga xos xususiyatlar tadqiq etilgan.

N. A. Yefremovaning aniqlashicha, ayollarning o'zini ona sifatida va shaxs sifatida baholashida ahamiyatli tafovutlar kuzatilsa, erkaklarda bu ikki yo'nalisdagi baho sust darajada differensiallashadi. Tadqiqotda ayollar onalik rolini o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish borasida muhimroq soha sifatida baholagan bo'lsalar, erkaklar otalik rolga nisbatan bunday yondashuvni kamroq bildiradilar. Qolaversa, I. A. Yefremova tomonidan oliy ma'lumotli va bunday ma'lumotga ega bo'lmagan onalarning "ideal ota-ona" haqidagi tasavvurlari o'zaro farqlanishi aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, oliy ma'lumotli onalarning "ideal ota-ona" haqidagi tasavvurlarida bolaga o'zaro munosabat subyekti sifatida yondashish ko'proq xos bo'lishi ifodalangan bo'lsa, oliy ma'lumotga ega bo'lmagan onalar mukammal ota-onani kuchli nazorat o'rnata olishi, ya'ni bolani tarbiyaviy ta'sir obyekti sifatida ko'rishi bilan farqlanadi [3].

Shuningdek, xorijlik tadqiqotchilar tomonidan onaning ma'lumot darajasi va bolaning emotsional muammolari, tengdoshlar bilan munosabat xususiyatlari o'rtasida bog'liqlik aniqlangan. Qolaversa, bir qator tadqiqotlar ota-onasidan qo'pol va tartibsiz munosabat ko'rgan bolalar kelgusida o'zini emotsional boshqarishda muammolarga ega bo'lishi, jahl, dushmanlik, depressiya va bezovtalikka moyilligi yuqori bo'lishi, aksincha, kelajakda ularning o'ziga ishonchi past bo'lishi haqida ma'lumotlar keltiriladi.

A. A. Voronova turmush qurmagan onalarning o'z farzandlariga bo'lgan munosabati va bunda ayollarning o'z imkoniyatlarini namoyon etish ehtiyoji darajasining ahamiyatini tadqiq etadi. Ma'lum bo'lishicha, bu toifa onalarning turmush qurgan ayollarga nisbatan farzandga munosabatida infantillashtiruvchi harakatlar (doimo uning oldida bo'lishga, uni turli noxushliklardan himoya qilishga intilish), bola qobiliyatlarini yuqori baholash, uning tashabbuskorligi va mustaqilligini rag'batlantirishga moyillik ko'proq kuzatiladi [2].

Biroq, tadqiqot natijalari ushbu toifa ayollar guruhining o'zida ham ma'lum tafovutlar mavjudligini ko'rsatmoqda: yolg'iz onaning o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish ehtiyoji qanchalik yuqori bo'lsa, uning bolani infan-

tillashtirishga intilish darajasi shunchalik past bo'lar ekan. Boshqacha aytganda, turmush qurmagan onalar guruhida farzandga nisbatan infantillashtiruvchi munosabat ustuvor bo'lsa ham, o'z imkoniyatlarini namoyon etish ehtiyoji yuqori bo'lgan onalarda bunday munosabat sustroq ifodalanadi.

Tadqiqotchining fikricha, bir toifa ayollarning farzandga bo'lgan munosabatidagi bunday farqli holatning sababi shundaki, o'z imkoniyatlari va salohiyatini namoyon etish ehtiyoji yuqori bo'lgan onalar bu xususiyati sust bo'lgan onalarga qaraganda farzandni shartli qabul qilishga moyil bo'ladilar. Farzandga munosabatda uni shartsiz qabul qilish esa ko'proq o'z imkoniyatlarini namoyon etish ehtiyoji yuqori bo'lmagan ayollarga xosdir ^[2]. Oilaviy munosabatlar muammolari doirasida ota-ona gender tasavvurlarining farzandning o'z-o'ziga beradigan bahosiga, oiladagi mikromuhit xususiyatlarining o'smirlarda jins bilan bog'liq rollar haqidagi tasavvurlar rivojlani-shiga ta'siri, oilaviy vazifalar haqidagi tasavvurlarning kasbiy faoliyat va undagi yutuqlar to'g'risidagi tasavvurlar bilan aloqasi o'rganilgan. Yolg'iz onalar tarbiyalayotgan qizlarning qarama-qarshi jins vakillari haqidagi tasavvurlari, ota-onalik huquqidan mahrum etilgan ota-onalarning o'smir farzandlarining o'zi haqidagi tasavvurlarini o'rganish nuqtai nazaridan munosabat subyektlarining tasavvurlari mazmuni tadqiq qilingan. A. A. Petrova o'z tadqiqotlarida onaning bola individual-psixologik xususiyatlari haqidagi tasavvurlari qanchalik adekvat bo'lsa, ularning o'zaro munosabati emotsional jihatdan ijobiy, bolaning qabul qilinish darajasi esa yuqori bo'lishini isbotladi. Aniqlanishicha, bolaning individual-psixologik xususiyatlari haqida noadekvat tasavvurga ega onalar orasida bola obrazini noto'g'ri idrok etishning eng keng tarqalgan varianti uning ideallashtirilishidir ^[4].

Ona-bola munosabatlari psixologiyasini o'rganishga yo'naltirilgan tadqiqot ishlari orasida ushbu hodisani bevosita tasavvurlar bilan bog'lab tadqiq etishga qaratilgan tadqiqotlar ham mavjud. Onalarga xos bo'lgan tasavvurlar muammosi bevosita bola bilan munosabatlar nuqtai nazaridan asosan turli narsa-hodisalar haqidagi ikkala tomonning tasavvurlari naqadar bir-biriga mosligi va bunda qanday omillar rol o'ynashi ko'rib chiqiladi. Masalan, van Doorn, Marleen M. E. M.; Bodden, Denise; Jansen, Mélou; Rapee, Ronald M.; Granic, Isabela xavotirli vaziyatlar haqida ona va bolaning tasavvurlari bir-biriga qanchalik o'xshashligini tekshirishgan ^[9]. Albatta, bu kabi tadqiqotlar ona va bola o'rtasidagi munosabatlarning turli masalalarda o'xshash va yaqin tasavvurga egaligi bilan qanchalik bog'liqligini tushunishda yordam beradi. Ammo o'sha tasavvurlarning o'xshash yoki o'xshamas ekanligi, ya'ni tasavvurlardagi differentsiatsiyaning sabablari ko'p hollarda noaniq qolmoqda. Qolaversa, qanday tasavvurlar o'xshashligi munosabatlarga, ayniqsa, kuchli ta'sir qilishi va qaysi masalalardagi tasavvurlar umumiyliqi nisbatan kuchsiz ta'sir ko'rsatishi aniqlashtirilmayapti.

Bu yo'nalishda ota-ona va bola munosabatlarida kattalarning tasavvurlari qanday namoyon bo'lishi ham alohida o'rganilgan. Xususan, hamkorlik strategiyasi asosida bola bilan munosabat qurishga intiluvchi ota-onalarning real va ideal farzand haqidagi tasavvurlarida uyg'unlik mavjudligi qayd etilgan. Aksincha, bola bilan munosabat uchun nazorat uslubini tanlagan ota-onalar bolaning obrazini ko'proq "ko'ngilchan", "bo'shang", "diqqat-e'tiborsiz" deb tasavvur qilganlar, shuningdek, aqlli va maqsadga intiluvchan bolani ko'rganlar.

Mazkur tadqiqot biz o'rganayotgan muammoga ma'lum ma'noda yaqinlik kasb etadi, ya'ni bu yerda ham ota-ona va farzand munosabatlarida kattalarning tasavvurlari muhim omil sifatida o'rganilgan. Ammo bu yerda ota-onaning bola haqidagi tasavvurlari o'rganilib, ularning o'zi haqidagi tasavvurlari farzand bilan munosabatga qanday ta'sir ko'rsatishi diqqatdan chetda qolgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umumiy qilib aytganda, "ona-bola" tizimidagi munosabatlar, shu jumladan, onaning o'smir farzand bilan munosabatlari xususiyatlarini o'rganish bo'yicha xorijiy tadqiqotchilar tomonidan keng qamrovli tadqiqotlar o'tkazilganini e'tirof etish o'rinlidir. Ushbu tadqiqotlarning mazmuni va natijalari bilan tanishish, ularni nazariy-tanqidiy tahlil etish quyidagi xulosalarni chiqarish uchun asos bo'lishi mumkin, deb hisoblaymiz: bevosita onaning bola bilan munosabatlari muammolarini o'rganishga qaratilgan xorijiy tadqiqotlarda asosan nosoz, ayanchli hayotiy vaziyatlarda ona-farzand o'zaro ta'sirlashuvi xususiyatlari, onaning bunday sharoitda bolaga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishi qanday individual va ijtimoiy-psixologik omillarga bog'liqligi hamda eng muhimi, shunday yondashuvning bola taraqqiyoti uchun qanchalik ahamiyatli ekanligi tekshirilgan. Ona-bola munosabatlari umuman, oilaviy munosabatlar muammolari doirasida individual va ijtimoiy tasavvurlar, ularning turli oilaviy muhit sharoitida, har xil toifadagi onalar va bolalarda vujudga kelishi hamda ifodalanishi xorijiy tadqiqotchilar tomonidan tadqiqot predmeti sifatida ko'rilgan bo'lsa ham, bunday tasavvurlarning o'zaro munosabat jarayoni-dagi o'rni maxsus o'rganilmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. M. Buyuk kelajakni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2017. – B. 138.
2. Воронова А. А. Особенности родительского отношения незамужних матерей к своим детям: Автореф. дис.. к. психол. н. – М.: МГУ, 2008. – 25 с.
3. Ефремова Н. А. Психологическое содержание Я-концепция родителя: Автореф. дис.. к. психол. н. – Омск: ОГУ, 2004. – 23 с.
4. Петрова А. А. Материнские представления об индивидуально-психологических особенностях ребенка как фактор детско-родительского эмоционального взаимодействия: Автореф. дис... к. психол. н. – М.: МГПУ, 2001. – 24 с.
5. Abdullaeva D. U. Social factors affecting child education psychological factors. // Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities. Texas, USA. December 2022. P. 154–156.
6. Abdullaeva D. U. Establishing a relationship between a mother and a teenage child. // Frontline Social Sciences and History Journal. Volume 03, №2, 2023. P. 18–26. <https://frontlinejournals.org/journals/index.php/fsshj/article/view/314>
7. Abdullaeva D. U. The relationship of social perceptions with perceptions about family life.
8. D. Abdullaeva, R. Yorqulov, N. Atabaeva. Oila psixologiyasi. – T.: Tafakkur bo'stoni, 2015. – 256 b.
9. Abdullaeva D. (2023). Oilaviy tarbiya bola shaxsi rivojlanishini belgilovchi omil sifatida. // Педагогика и психологии в современном образовании. <https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/8963>
10. Abdullaeva D. (2023). Oilada ota-ona va farzand munosabatlarining o'ziga xosligi. - B. 226–232. <https://cyberleninka.ru/article/n/oilada-ota-ona-va-farzand-munosabatlarining-ziga-hosligi/viewer>
11. Abdullaeva D. U. Appearance of ethnopsychological factors in the relationship of mother and child in the Uzbek family. // American Journal of Social Sciences and Humanity Research. Volume 03, №12, 2023. – P. 170–175.
12. Abdullaeva D. U. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda tasavvurlarning o'rni. // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. 2022. №5. B. 307–310.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.